

РАСШИРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ УСЛУГ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ СЕМЕЙНОГО БИЗНЕСА)

Эшниёзов Бурхон Дилмурод огли

Узбекистан, Самаркандский институт экономики и сервиса,
Ассистент кафедры «Реальная экономика»

Адрес электронной почты автора: eshniyozovburkhanbek98@gmail.com

Номер телефона автора: +998 33 414 44 40

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15378194>

Аннотация: Статья посвящена анализу способов повышения конкурентоспособности предприятий общественного питания путем расширения инновационных услуг. На примере семейных предприятий рассматриваются пути улучшения эффективности бизнесов общественного питания через внедрение новых технологий, цифровых решений и услуг, ориентированных на клиента. В статье рассматриваются такие инновационные подходы, как цифровые платформы, системы онлайн-заказа, мобильные приложения и другие методы персонализации обслуживания и эффективного управления. Также обсуждаются стратегии, направленные на повышение конкурентоспособности семейных предприятий.

Ключевые слова: Общественное питание, конкурентоспособность, инновационные услуги, семейные предприятия, цифровые технологии, мобильные приложения, онлайн-заказы, персонализация обслуживания, эффективное управление, бизнес-стратегии.

Annotatsiya: Ushbu maqola umumiy ovqatlanish korxonalarini uchun raqobatbardoshlikni oshirishda innovatsion xizmatlarni kengaytirishning ahamiyatini tahlil qiladi. Oilaviy korxonalar misolida, yangi texnologiyalar, raqamli yechimlar va mijozlarga yo'naltirilgan innovatsion xizmatlar orqali umumiy ovqatlanish biznesining samaradorligini oshirish yo'llari ko'rib chiqiladi. Maqolada raqamli platformalar, onlayn buyurtma tizimlari, mobil ilovalar va boshqa innovatsion yondashuvlar orqali xizmatlarni shaxsiylashtirish va samarali boshqarishni qanday amalga oshirish mumkinligi haqida batafsil fikrlar mavjud. Shuningdek, raqobatbardoshlikni oshirishda oilaviy korxonalariga mo'ljallangan strategiyalar ham muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: Umumiy ovqatlanish, raqobatbardoshlik, innovatsion xizmatlar, oilaviy korxonalar, raqamli texnologiyalar, mobil ilovalar, onlayn

buyurtmalar, xizmatlarni shaxsiylashtirish, samarali boshqaruv, biznes strategiyalari.

Abstract: This article analyzes ways to enhance the competitiveness of food service enterprises by expanding innovative services. Using family-run businesses as an example, the paper explores methods for improving the efficiency of food service businesses through the implementation of new technologies, digital solutions, and customer-oriented services. The article discusses innovative approaches such as digital platforms, online ordering systems, mobile applications, and other methods of service personalization and effective management. Additionally, strategies aimed at increasing the competitiveness of family-owned enterprises are also addressed.

Key words: Food service, competitiveness, innovative services, family businesses, digital technologies, mobile applications, online orders, service personalization, effective management, business strategies.

Введение. Предприятия общественного питания в нашей стране, особенно семейные, сталкиваются со значительными трудностями из-за быстро меняющихся экономических условий и появления новой конкуренции. Высококонкурентный рынок и быстро меняющиеся потребности клиентов требуют от кейтеринговых компаний новых подходов. Внедрение инновационных услуг имеет решающее значение для достижения успеха в этой области.

С помощью инноваций предприятия семейного общепита смогут не только повысить качество обслуживания, но и эффективно управлять процессами привлечения и возвращения клиентов. Целью данной статьи является анализ основных путей и стратегий повышения конкурентоспособности за счет расширения инновационных услуг в семейном бизнесе.

Основная часть. Инновационные услуги, особенно те, которые включают новые технологии и цифровые решения, значительно повышают качество обслуживания в заведениях общественного питания. Семейный бизнес может внедрять следующие инновационные услуги для быстрого и эффективного реагирования на потребности клиентов:

А. Внедрите мобильные приложения или системы онлайн-заказов, чтобы создать удобство для клиентов. Эти услуги позволяют клиентам экономить время и обеспечивать быстрое обслуживание. Например, создав уникальные мобильные приложения в узбекских семейных

ресторанах, клиенты смогут заказывать еду через приложение, получать информацию об услугах и ценах;

Б. Создание специальных услуг для клиентов путем внедрения новых технологий. Например, можно выстроить более крепкие отношения с клиентами, предлагая специальные блюда с учетом аллергии или диеты, а также создавая уникальные услуги.

Инновационные услуги не только повышают качество обслуживания, но и укрепляют способность предприятия выдерживать рыночную конкуренцию. Семейные предприятия могут использовать следующие инновационные стратегии, чтобы выделиться среди конкурентов:

А. Создание интерактивных сервисов для улучшения взаимодействия с клиентами. Например, предоставьте клиентам возможность увидеть процесс приготовления пищи или создайте возможность взаимодействия с поварами;

Б. Анализ данных клиентов на цифровых платформах и выявление их потребностей. Благодаря этому семейные предприятия могут предоставлять клиентам индивидуальные услуги, удерживать их и разрабатывать новые услуги, соответствующие их потребностям.

Инновационные технологии, такие как автоматизированные системы, робототехника и цифровые решения, играют важную роль в повышении эффективности работы предприятий общественного питания. Они обеспечивают следующие преимущества:

А. Быстрое выполнение заказов и предоставление качественных услуг с использованием автоматизированных систем. Например, использование систем самообслуживания или роботов для быстрой и точной доставки еды клиентам;

Б. Внедряя технологии, можно оптимизировать процессы приготовления пищи и обслуживания, сократить время производства и уменьшить количество отходов.

Заключение и предложения. Предприятия общественного питания, особенно семейные, могут укрепить свою долю рынка за счет расширения инновационных услуг и повышения конкурентоспособности. Инновации могут помочь вам выстроить лучшие отношения с клиентами, персонализировать услуги и повысить их качество. Он также играет важную роль во внедрении новых услуг с помощью цифровых технологий и мобильных приложений, обеспечивая эффективное управление и повышая эффективность работы.

Предложения включают в себя:

— Расширить возможности мобильных приложений и систем онлайн-заказов для обеспечения удобства клиентов. Это позволяет нам предоставлять клиентам более быстрое обслуживание и более эффективно удовлетворять их потребности;

— Персонализировать блюда и услуги на основе индивидуальных требований клиентов, предлагая им более интересные и персонализированные услуги;

— Повышение эффективности производства и обслуживания за счет внедрения автоматизированных систем, роботов и других новых технологий;

— Выделиться среди конкурентов за счет инновационных услуг и технологий, обновить маркетинговые стратегии и укрепить отношения с клиентами.

Внедрение инноваций и расширение услуг создает значительные рыночные возможности для предприятий семейного питания и существенно повышает их конкурентоспособность

Список использованных литератур:

1. Гуляев, А. (2017). Развитие сферы общественного питания посредством инноваций и цифровых технологий. Ташкент: Научное издательство Узбекистана.
2. Шукурилов, С. (2021). Перспективы развития семейного бизнеса и методы его управления. Ташкент: Издательство «Бизнес и управление».
3. Камилов, Н. (2020). Внедрение инновационных технологий в сфере общественного питания: методология и практика. Ташкент: Издательство Академии наук Узбекистана.
4. Хошимов Б. и Каримов Д. (2018). Конкурентная ценовая политика и управление качеством услуг. Ташкент: Издательство Университета экономики и управления Узбекистана.
5. Абдуллаева, Р. (2022). Маркетинг услуг и анализ потребностей клиентов. Ташкент: Издательство «Наука и техника».